

Г.Ш. Григорян

Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия

УДК 94(470-25)«1912/1920»

**ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
НА ТЕРРИТОРИИ ПЯТИ УЧАСТКОВ МОСКВЫ В 1912–1920 ГОДАХ
(по данным домовых книг)**

Ключевые слова: *домовые книги; Москва; 1912–1920 годы; этносы; группы; население; перепись; национальности; структура.*

Этнические группы неравномерно концентрируются в городских районах. При этом их этническая структура не статична и со временем меняется. Исследование пяти городских участков Москвы позволяет определить локальные особенности в процессах этнического расселения в 1912–1920 годах, а также выявить факторы, на них повлиявшие. Для этого привлекаются переписи населения Москвы 1912 и 1920 годов, которые содержат данные об этнической принадлежности. Кроме того, используется новый источник – домовые книги Москвы 1918–1921 годов. Книги относятся к пяти городским участкам и содержат записи о жильцах домов, из которых сформирована база данных в 7 330 записей. Этническая принадлежность жильцов определяется с помощью методов антропонимики с привлечением остальных сведений из домовых книг. Таким образом, появляется возможность использовать перепись населения Москвы 1920 года совместно с домовыми книгами. В качестве основного метода используется расчет локализации наиболее многочисленных этнических групп для пяти участков Москвы в 1912 и 1920 годах. Анализ полученных данных выявляет значительную разницу в этнической структуре пяти участков, а также позволяет проследить динамику локализации этнических групп: с 1912 по 1920 год численность иноэтничного населения Москвы существенно возросла по причине миграций, вызванных Первой мировой войной. В результате система расселения, существовавшая многие десятилетия, была деформирована. В процессе исследования устанавливается взаимосвязь между расселением этнических и социальных групп. Выявляются факторы, влиявшие на этническое расселение в Москве до и после начала Первой мировой войны. Данное исследование позволит в дальнейшем соотнести этническую принадлежность с территориальным представительством в населении пяти выбранных участков Москвы.

Выбранная тема затрагивает расселение этнических групп в городской среде. Разная плотность проживания представителей этноса на территории города может иметь свои закономерности. Их установление позволит

проследить динамику на локальном уровне, выявить взаимосвязь в расселении этнических и социальных групп. Подобный подход – возможность приблизиться к пониманию роли этнических процессов в жизни динамично развивающегося города. В этом смысле интересно рассмотреть Москву первой четверти XX века, когда волны беженцев Первой мировой войны и общественно-политические потрясения оказывали значительное влияние на демографическую обстановку.

Для изучения расселения этнических групп на территории города необходимы сведения о его локальных участках. Именно таких сведений недостает в изданной статистике по населению Москвы, что служит одной из причин слабой изученности вопроса. Наиболее исследован этнический состав Санкт-Петербурга второй половины XIX – начала XX века по материалам переписей [Юхнева, 1984]. В данном случае для уточнения этнической принадлежности использовалось сочетание косвенных признаков: родной язык, вероисповедание, место рождения, подданство, сословные различия. Численность некоторых этнических групп Петербурга оказалась выше, чем рассчитанная только по родному языку. Такой подход позволил реконструировать этнический состав населения в полицейских участках города и проследить его динамику за 1869–1910 годы.

Работы по этнической структуре населения Москвы первой четверти XX века представлены в историографии фрагментарно и являются скорее обзорами. В одной из них автор описал формирование этнических групп в разных частях Москвы с древности и до наших дней [Воронова, 2011, 104–109]. При этом использовался узкий набор непрямых источников, что позволило обозначить на карте-схеме Москвы условное распределение преобладавших национальностей в XV–XIX веках. Другие авторы касались только общегородской численности этнического состава Москвы конца XIX – начала XX века, привлекая показатели из переписей населения. Причем в некоторых случаях родной язык автоматически, без оговорок приравнивался к этнической принадлежности [Выдро, 1976, 29–31; История московских районов, 2005, 33–35].

Интерес для темы представляют методы в работах о социальной дифференциации территории Москвы. На основе городских переписей населения авторы рассматривали распределение промышленных предприятий и локализацию сословий по частям города, выявляли привилегированные районы, сравнивали их геоэкологическое состояние и устанавливали влияние перечисленных факторов на расселение [Татарина, 2006; Былов, 2015, 324–335; Ульянов, 2005, 9–29].

Описанные работы, безусловно, способствовали развитию методик для исследования расселения жителей города. Тем не менее в них недостаточно рассмотрены вопросы этнической локализации в различных частях Москвы конца XIX – первой четверти XX века. Сказывается нехватка статистических данных, как изданных, так и архивных. В первой четверти XX века сведения об этническом составе Москвы, распределенные по дробным адми-

нистративным единицам, содержатся только в переписи населения 1912 года. Данное обстоятельство не позволяет увидеть динамику процессов этнического расселения. Поэтому так необходимо привлечение дополнительных источников и применение новых подходов в работе с уже имеющимися данными.

Исследование основано на новом архивном источнике – домовых книгах Москвы 1918–1921 годов, которые являлись формой для регистрации граждан и содержали сведения различного характера. Эти книги могут быть использованы как источник этнодемографической информации. Привлечение переписей 1912 и 1920 годов в совокупности с данными из домовых книг позволило оценить масштабы локализации этнических групп и проанализировать ее динамику в пяти участках Москвы.

Выше отмечалось, что отдельные этносы могли концентрироваться в тех или иных частях города. При этом интерес для исследования представляет расселение одиннадцати наиболее многочисленных народов Москвы в первой четверти XX века: русских, немцев, поляков, евреев, татар, армян, белорусов, украинцев, латышей, эстонцев и литовцев. Для расчета степени этнической концентрации применен коэффициент локализации, рассчитанный для городского участка. Чтобы получить этот коэффициент, например, для латышей, нужно поделить процент латышей в населении данного участка на процент латышей в населении всего города. Коэффициент локализации показывает относительное преобладание этнической группы в определенном районе Москвы в сравнении с его средним значением по городу. Другими словами, этническая локализация не отражает численность, но дает представление о плотности проживания этнической группы на определенной территории города.

Расчет и анализ этнической локализации требуют предварительного описания особенностей привлекаемых источников. Говоря об изданных статистических материалах, нужно отметить, что перепись 1912 года в качестве этнического маркера содержит только родной язык. Поэтому для большинства вышеперечисленных этносов локализация рассчитана на основе языка, а для евреев и армян – вероисповедания, которое в начале XX века точнее отражало их численность. При этом ориентация на родной язык завышает реальную численность русских и занижает численность всех остальных этносов в зависимости от скорости их языковой ассимиляции. Кроме того, в переписи 1912 года носителей некоторых родственных языков считали вместе: немецкий с голландским и фламандским, татарский с кумыкским, ногайским и др., литовский и жмудский. Тем не менее, судя по переписи населения Москвы 1897 года, доля носителей основного языка преобладала: немецкий составлял 99,9% в своей группе, литовский – 99,1%, татарский – не менее 92%¹. К сожалению, не представилось возможным выделить белорусов, так как в переписи белорусский язык объединен с великорусским.

¹ Рассчитано автором по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. СПб., 1903. Т. XXIV. Тетрадь 2. С. 62–65.

Указанные обстоятельства важно учитывать при последующем сопоставлении переписей населения Москвы 1912 и 1920 годов.

В советской переписи населения 1920 года этническая принадлежность определялась уже точнее – как национальность, выраженная в самосознании. Но в материалах переписей периода 1918–1926 годов отсутствуют сведения о распределении национальностей по административным единицам Москвы, и только дополнительное привлечение домовых книг позволяет частично восполнить этот пробел, получить новые данные об этнической структуре города.

Переходя к описанию особенностей домовых книг, нужно уточнить, что начиная с 1920 года материалы статистики населения Москвы распределялись по новым административным единицам – 49 отделениям милиции². Следуя этой логике, домовые книги, хранящиеся в архиве, также распределены по отделениям милиции, поэтому и собранный для исследования материал отражает структуру отделений. Выбор пяти милицеевских отделений был ограничен, с одной стороны, наличием сохранившегося архивного материала, а с другой – необходимостью рассмотреть разные и отличающиеся своеобразием локальные территории в наиболее заселенной части Москвы: в центре, на юго-западе, северо-западе, северо-востоке и юго-востоке (рис. 1)³.

Милицеевские отделения Москвы, о которых идет речь, были образованы на заре советской власти и выросли из полицейских участков царского времени. Их границы после революции изменились незначительно⁴. Выбранные пять советских отделений милиции (о/м) соответствовали полицейским участкам таким образом: 16 о/м соответствовало 1-му Суцевскому участку и было единственным из пяти, в котором произошло незначительное изменение границ, 32 о/м – 1-му Басманному участку, 39 о/м – 2-му Мясницкому участку, 41 о/м – 1-му и 2-му Рогожским участкам, 45 о/м – 1-му Пречистенскому участку⁵. Таким образом, статистические материалы, относящиеся к перечисленным участкам и отделениям милиции, сопоставимы.

В ходе исследования из 21 домовой книги было извлечено и обработано 7330 записей за четырехлетний период с 1 января 1918 года⁶ по 30 декабря 1921 года. На каждое отделение милиции пришлось от 1281 до 1632 исследованных записей из домовых книг.

² Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. Статистические данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 13.

³ Составлено автором на основании: План Москвы исправленный и дополненный по новейшим данным изд. 1925 г. URL: <http://retromap.ru/m.php#r=0619251&z=13&y=55.784851&x=37.638876> (дата обращения: 18.04.2018).

⁴ Статистический атлас Москвы и Московской губернии 1924 г. Вып. 1. Население. С. 1–2.

⁵ После изменения границ численность населения 16 о/м в 1920 году снизилась на 1,4%. Сравнение произведено по: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. Статистические данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 11, 13.

⁶ По старому стилю.

Рис. 1. Схема отделений милиции Москвы, 1925 год

В домовые книги Москвы 1918–1921 годов вносились различные данные о жильцах, но не ставилась отметка о национальности, а именно эти сведения необходимы для расчета локализации этнических групп. Поэтому этническая принадлежность жильцов определена путем привлечения косвенных признаков с использованием методов антропоники. Ведь, несмотря на множественные влияния извне, антропонимы в массе своей остаются надежным маркером этничности.

В определении этничности главная роль отводилась фамилии, которая несет в себе национальную окраску, выраженную в окончании и семантическом значении слова, из которого она образована. В том случае, когда фамилия определялась неоднозначно, на первый план выступало имя и отчество, которые в большинстве случаев характерны для определенного этноса. В дополнение такие данные, как вероисповедание, регион выхода мигрантов, социальное происхождение и родство, либо подтверждали

этническую принадлежность, либо позволяли усомниться в правильности ее определения и отнести в категорию «нераспознанные». Таких записей оказалось не более 1% от общего списка жильцов.

Степень очевидности антропонимов в определении этнической принадлежности зависела от конкретной группы⁷. В первую очередь были определены антропонимы, относящиеся к русской этнической группе [Никонов, 1976, 59–71], которые не вызывали сомнений⁸. Их оказалось большинство, так как основная часть списка формировалась из представителей Москвы и ближайших к ней восьми русских губерний. Но в российских городах активно протекали процессы ассимиляции, поэтому имелись и неоднозначные варианты⁹, часть из которых была определена как «русские или немцы» [Комарова, 1979, 17–21; Витковский, 1989, 229–233], «русские или белорусы» [Римша, 1989, 75–77], «русские или украинцы» [Худаш, 1970, 121–125]. Такие пары потребовали выработки критериев для их разделения. При этом скорость ассимиляции для немцев и белорусов с украинцами была различна.

Немцы многие поколения проживали в Москве обособленно, в большинстве сохраняя лютеранское вероисповедание и эндогамные браки [Деннингхауз, 2004, 74]. Поэтому заключение русско-немецких браков и принятие православия означали для немцев переход в русскую этническую среду, а затем постепенную ассимиляцию, которая отражалась на антропонимах¹⁰. Напротив, украинцы и белорусы, жившие в русском городе, имевшие православную веру и схожие стереотипы, довольно скоро сливались с русскими [Юхнева, 1984, 129–130]. Однако важно учитывать, что при несовпадении вероисповедания процессы ассимиляции белорусов и украинцев протекали медленнее¹¹.

С другой стороны, часть белорусских и украинских фамилий имела сходство с польскими [Никонов, 1989, 255–257]. В данном случае важным индикатором этничности выступало вероисповедание, так как большая часть поляков исповедовала католицизм, а украинцы и белорусы – право-

⁷ Для этого в некоторых случаях дополнительно использовался сайт «Открытый список», содержащий ФИО, национальность, место проживания репрессированных в СССР в первой половине XX в. URL: https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Заглавная_страница.

⁸ Например, Акимова Татьяна Ивановна, православная из Московской губернии Дмитровского уезда: русская фамилия + русское имя + русское отчество + православие.

⁹ Подобных вариантов во всех этнических группах меньшинство. Преобладают антропонимы, которые, в сочетании с дополнительными показателями, определяются однозначно.

¹⁰ В этом случае принцип для определения этничности таков: немецкая фамилия + немецкое имя + немецкое отчество + православие = немец; немецкая фамилия + русское имя + немецкое отчество + православие = немец; немецкая фамилия + русское имя + русское отчество + православие = русский; немецкая фамилия + русское имя + русское отчество + лютеранство = немец.

¹¹ Тогда: белорусская (украинская) фамилия + православие + русский город = русский; белорусская (украинская) фамилия + католичество + русский город = белорус (украинец).

славие. Кроме того, поляков отличали характерные имена и отчества¹², поэтому при неоднозначной трактовке этничности использовалась вся совокупность имеющихся показателей¹³.

На латышских [Сталтмане, 1981] и эстонских [Раянди, 1989, 354–357] антропонимах отразилось влияние немецкого дворянства в Остзейских губерниях, которое в конце XIX века сменилось на политику русификации. Среди латышей и эстонцев наблюдалась немалая доля лиц с онемеченными и русифицированными антропонимами. Кроме того, латыши, эстонцы и немцы в большинстве своем исповедовали лютеранство, за исключением латышей-католиков, проживавших в Латгалии. Тем не менее иноязычные фамилии «в значительной степени адаптировались к латышскому языку» [Сталтмане, 1981, 17]. Иноязычные фамилии в латышском и эстонском варианте имели характерные произношения и окончания, что позволило отделить их от сугубо немецких или русских¹⁴.

Наконец, антропонимы татар [Саттаров, 1989, 299–302], евреев [Приблуда, 1970, 138–146; Торпусман, 1989, 115–120], литовцев [Ванагас, 1976, 71–79] и армян [Тер-Саркисянц, 1989, 59–61] однозначно выделялись из массы остальных, что в совокупности с вероисповеданием позволило определить их этническую принадлежность.

Описанный метод имеет свои изъяны, так как антропонимы и этническая принадлежность не всегда совпадали. Тем не менее даже при наличии отдельных неточностей, часть из которых взаимно компенсировались, такой подход дает общее представление о динамике этнической структуры населения в пяти московских участках за 1918–1921 годы.

Итак, для расчета локализации этнических групп Москвы в 1912–1920 годах были проанализированы источники, которые содержат материалы о распределении населения по участкам и милицейским отделениям города. Выявлены особенности переписей населения Москвы 1912 и 1920 годов, привлечен новый архивный источник – домовые книги Москвы 1918–1921 годов, использованы методы антропонимики для определения этнической принадлежности жильцов.

Представленные методы позволили получить результаты исследования и перейти к их описанию. Рассмотрим этническую локализацию, сло-

¹² Дополнительно использованы списки лиц польской национальности, зарегистрированных в Москве в 1920 году. Центральный государственный архив города Москвы (ЦГАМ). Ф. 1331. Оп. 5. Д. 592, 1566.

¹³ Например: неоднозначная польская / белорусская фамилия + польское имя + русское отчество + католичество = поляк; неоднозначная польская / украинская фамилия + русское имя + польское отчество + католичество = поляк; неоднозначная польская / белорусская фамилия + польское имя + русское отчество + православие = белорус.

¹⁴ Дополнительными признаками служили: вероисповедание, регион выхода мигрантов, социальное происхождение и родство, а также перепись 1897 года, по которой можно сделать вывод о доле в составе в губернии немцев, латышей и эстонцев по родному языку.

жившуюся в пяти выбранных участках на 1912 год. Расчеты показали, что в трех из пяти участков величина локализации у некоторых этнических групп равнялась или превышала 1,5 единиц. Наибольшее число таких групп оказалось во 2-м Мясницком участке, который ближе других располагался к центру города (табл. 1). Тут выделялись немцы, евреи, армяне, латыши, эстонцы и литовцы. У перечисленных этнических групп степень локализации в центральном участке являлась максимальной, тогда как у русских этот показатель был минимальным.

Таблица 1

Локализация этнических групп в пяти полицейских участках Москвы, по переписи 1912 года¹⁵

Этносы (по родному языку или вероисповеданию)	1 Сущевский уч. (16 о/м)	1 Басманный уч. (32 о/м)	2 Мясницкий уч. (39 о/м)	1 и 2 Рогожские уч. (41 о/м)	1 Пречистенский уч. (45 о/м)
Русские и белорусы (яз.)	1,01	0,99	0,89	1,03	1,01
Немцы (яз.)	1,0	1,9	4,9	0,3	0,9
Поляки (яз.)	1,0	1,0	0,8	0,4	0,7
Евреи (вер.)	0,9	1,1	5,0	0,4	1,0
Татары (яз.)	0,4	0,9	0,4	0,5	0,3
Армяне (вер.)	1,0	0,6	8,3	0,1	1,2
Украинцы (малороссы) (яз.)	0,9	0,9	0,7	0,3	1,1
Латыши (яз.)	1,2	1,5	2,4	0,5	1,1
Эстонцы (яз.)	1,0	1,7	3,6	0,2	1,6
Литовцы (яз.)	0,9	0,4	1,9	0,9	0,6

Для выявления факторов, влиявших на этническое расселение, сравним полученные данные с локализацией сословных групп Москвы и численностью квартир на одно владение в каждом участке (табл. 2, 3). Поскольку в материалах переписи 1912 года не отражена сословная структура по участкам, то для сравнения использованы данные переписи 1902 года как ближайшей по времени. Видно, что наибольшей степенью локализации в центральном участке отличались иностранцы и купцы, плотность которых здесь выше, чем в остальных четырех участках и почти в три раза выше, чем в среднем по городу. В то же время центральный участок значительно отли-

¹⁵ Рассчитано автором по: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 21, 26–27. Курсивом в таблице выделены значения локализации выше 1,5 единиц.

чался от остальных по численности квартир на одно владение, то есть имел более высокую застройку.

Таблица 2

Локализация сословий в пяти полицейских участках Москвы, по переписи 1902 года¹⁶

Сословия	1 Сушевский уч. (16 о/м)	1 Басманный уч. (32 о/м)	2 Мясницкий уч. (39 о/м)	1 и 2 Рогожские уч. (41 о/м)	1 Пречистенский уч. (45 о/м)
Дворяне и почетные граждане	1,0	1,7	1,3	0,5	2,5
Духовенство	1,5	0,9	2,0	0,7	1,4
Купцы	0,9	1,6	2,9	1,0	1,4
Мещане	1,2	0,9	0,9	1,1	1,0
Цеховые	2,6	0,8	0,6	0,9	0,9
Крестьяне и прочие непривилегированные сословия	0,9	0,9	0,9	1,1	0,8
Иностранцы	1,1	1,5	2,9	0,3	0,9

Таблица 3

Число квартир на одно жилое владение в пяти полицейских участках Москвы, по переписи 1912 года¹⁷

1 Сушевский уч. (16 о/м)	1 Басманный уч. (32 о/м)	2 Мясницкий уч. (39 о/м)	1 и 2 Рогожские уч. (41 о/м)	1 Пречистенский уч. (45 о/м)	Москва
12,3	11,5	17,7	8,0	10,1	7,7

Вторым по степени этнической локализации следовал 1-й Басманный участок на северо-востоке, где повышенную локализацию имели только три этноса: немцы, латыши и эстонцы. Величина локализации купцов и иностранцев северо-восточного участка была ниже, чем в центральном, а дворян – немного выше. Также и высотность застройки северо-восточного участка была ниже, чем в центре.

Третий по степени локализации – 1-й Пречистенский участок – располагался на юго-западе. Повышенная плотность наблюдалась тут только у эстонцев, остальные этнические группы сохраняли средние значения. На юго-

¹⁶ Рассчитано автором по: Перепись Москвы 1902 года Ч. 1. Вып. 1. М., 1904. С. 139, 154. Курсивом в таблице выделены значения локализации выше 1,2 единиц.

¹⁷ Рассчитано автором по: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. Статистические данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 10, 11.

западе в наибольшей степени выделялись высшие сословия: дворяне и почетные граждане, в наименьшей – крестьяне. Примечательно, что участок имел невысокую застройку, только на треть превышая общегородской уровень.

Следующие два Рогожских участка располагались на юго-востоке. В отличие от центрального участка величина локализации русских была здесь самой высокой, а остальных этнических групп – самой низкой. На юго-востоке наблюдалась максимальная плотность крестьян и минимальная – иностранцев, дворян и духовенства. Застройка владений была тут существенно ниже, чем в остальных четырех участках.

Последний участок, 1-й Сушевский, располагался на севере и не выделялся повышенной локализацией этнических групп, ее величина имела средние значения. Из сословий здесь особо выделялись ремесленники, за которыми следовали духовенство и мещане. Высотность застройки 1-го Сушевского участка имела промежуточное значение среди остальных четырех.

Таким образом, обращает на себя внимание тесная взаимосвязь степени этнической локализации с сословно-социальной структурой и с качеством застройки в 1912 году. Северо-восточное направление выделялось этническим разнообразием, но с отдалением от центра города локализация этнических групп понижалась. Этническое многообразие участков совпадало с высокой локализацией предпринимателей, иностранцев и новым благоустроенным жильем. Низкая застройка вкупе с высокой плотностью крестьянского сословия совпадали с этнической однородностью. Средние значения этнической локализации соответствовали высокой локализации дворян, мещан и ремесленников.

Теперь обратимся к следующей дате – 1920 год, чтобы проследить динамику локализации этносов в пяти выбранных отделениях милиции Москвы, в которые были переименованы бывшие полицейские участки. При этом нужно учитывать существенное влияние миграций: благодаря постоянному прибытию беженцев население Москвы к началу 1917 года резко возросло до 2 017 173 человек, но затем, с ухудшением продовольственного снабжения, к августу 1920 года сократилось в два раза¹⁸.

Каковы же были численность, а главное – состав беженцев, прибывших в 1915–1916 годах в Москву? Если ориентироваться на количество официально зарегистрированных беженцев, то в конце 1915 года их насчитывалось 141 649 человек¹⁹, а в начале 1917 года уже только 88 000 [Красная Москва 1917–1920 гг., 1920, 59–60]. Однако нужно учитывать, что в это число входят только те, кто регистрировался как беженец, остальные прибывшие не учитывались. Точнее оценить динамику численности мигрантов за 1915–1916 годы

¹⁸ Статистический ежегодник 1918–1920 гг. Труды ЦСУ. Т. VIII, вып. 2. XXXL. Население и хозяйство г. Москвы. М., 1922. С. 332.

¹⁹ Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 105.

позволяют материалы переписей и данные текущего учета конфессионального состава населения Москвы, ранее не публиковавшиеся (табл. 4).

Таблица 4

Конфессиональный состав населения Москвы в 1902–1916 годах, по переписям и материалам текущего учета²⁰

Вероисповедание	Переписи		Текущая статистика	
	1902 год, %	1912 год, %	XII/1915 год, %	XII/1916 год, %
Православные	92,9	93,0	87,4	80,4
Раскольники	1,7	1,5	2,0	6,3
Римско-католики	1,6	1,6	6,1	8,5
Армяно-грегориане	0,2	0,2	0,6	0,5
Протестанты	2,2	1,9	1,3	1,3
Иудеи	0,8	0,9	1,2	1,4
Караимы	0,0	0,0	0,1	0,1
Магометане	0,5	0,6	1,3	1,5
Остальные	0,1	0,2	0,02	0,05

К сожалению, нет данных за 1914 год, но, судя по таблице 4, конфессиональный состав Москвы оставался стабильным в мирные 1902–1912 годы. Следовательно, существенные изменения произошли уже после начала войны, в 1915–1916 годах, за два военных года значительно снизилась доля православных и вырос процент других конфессий. Учитывая то, что суммарная доля православных и раскольников до начала войны была близка доле русских по родному языку²¹, можно сделать вывод о ее снижении с 94,5 до 86,7%. Значит, иноэтничное население Москвы к концу 1916 года возросло с 5,5 до 13,3%, то есть в 2,5 раза. Большую часть этой разницы составили беженцы из западных прифронтовых губерний России.

Учитывая вышесказанное, рассмотрим результаты, которые были получены на основе совместного использования переписи населения Москвы 1920 года и домовых книг (табл. 5). Расчеты показали, что с 1912 по 1920 год в пяти выбранных участках возросло количество этнических групп с

²⁰ Составлено автором по источнику: Перепись Москвы 1902 г. Ч. 1. Вып. 2. М., 1906. С. 224–225; Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 21; Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: Центральный государственный архив города Москвы (ЦГАМ). Ф. 199. Оп. 2. Д. 977.

²¹ В 1902 году русских по языку – 95,1%. В 1912 году русских и белорусов по языку – 94,7%. Рассчитано автором по источнику: Перепись Москвы 1902 г. Ч. 1. Вып. 2. М., 1906. С. 222–223; Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 26–27.

повышенной локализацией. Причем в меньшей степени это заметно по центральному отделению милиции, где ранее уже наблюдалось этническое многообразие, а в большей – по остальным четырем отделениям. В 32-м о/м на северо-востоке, ранее находившемся на втором месте по степени этнической локализации, произошло перераспределение – снизилась локализация у латышей и эстонцев, но повысилась у евреев, татар и украинцев.

Таблица 5

Локализация этнических групп в пяти отделениях милиции Москвы, по домовым книгам относительно переписи 1920 года²²

Этносы (по родному языку или вероисповеданию)	16 о/м (1 Сушевский уч.)	32 о/м (1 Басман- ный уч.)	39 о/м (2 Мясниц- кий уч.)	41 о/м (1 и 2 Рогож- ские уч.)	45 о/м (1 Пре- чистенский уч.)
Русские	1,0	1,1	0,7	1,1	1,0
Немцы	0,5	4,2	19,2	0,4	5,1
Поляки	1,0	0,9	0,8	1,5	1,9
Евреи	0,4	1,5	6,9	0,0	1,9
Татары	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Армяне	0,0	0,0	1,5	0,0	1,3
Украинцы	3,6	4,1	2,6	0,0	4,4
Латыши	6,6	0,7	2,0	0,0	1,7
Эстонцы	1,3	0,0	6,9	0,0	3,5
Литовцы	0,0	0,8	0,0	0,0	3,2
Белорусы	1,7	0,0	2,8	11,3	2,3

В пяти выбранных милицейских участках Москвы за 1912–1920 годы локализация этнических групп, кроме русских и белорусов, возросла в 1,6 раза. Самые существенные перемены произошли на юго-западе Москвы в 45-м о/м, которое ранее отличалось высокой плотностью дворянства. За исключением русских, татар и армян, локализация этнических групп на юго-западе значительно возросла. На севере, в 16-м о/м, ранее имевшем средние значения, в несколько раз повысилась локализация украинцев и латышей. На юго-востоке, в 41-м о/м, этническая однородность стала еще более очевидной, так как, за исключением поляков, локализация других этнических групп существенно снизилась.

²² Составлено автором: Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: Центральный государственный архив города Москвы (ЦГАМ). Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301, 315, 371; Ф. 1331. Оп. 6. Д. 12, 13, 15, 28, 32; Ф. 1331. Оп. 7. Д. 385, 424, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 520; Ф. 1331. Оп. 8. Д. 104, 122, 125, 146; Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. Статистические данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 16. Курсивом в таблице выделены значения локализации выше 1,5 единиц.

Если проследить динамику локализации отдельных этнических групп, то видно, что, в то время как в одних участках наблюдался ее рост, в других шел спад. Кроме того, в пределах участка у одних этнических групп наблюдался спад локализации, у других – рост. Например, у немцев в 32-м, 39-м и 45-м отделениях локализация к 1920 году повысилась, а в 16-м – снизилась. У латышей в 16-м и 45-м отделениях локализация повысилась, а в 32-м и 41-м – снизилась. Все это указывает на обособление и частичное перераспределение в размещении этнических групп, их стягивание в районы компактного проживания. Причиной могло служить то, что в 1920 году в составе иноэтничных групп значительную долю все еще занимали вынужденные переселенцы из западных губерний России, которые массово прибывали в Москву в 1915–1916 годах и стремились селиться компактно в незнакомом городе.

Оценивая локализацию в каждом из отделений милиции на 1920 год, можно выделить несколько факторов, влиявших на стратегию расселения этнических групп. Самое полиэтничное – 39-е о/м (в центре), ранее входило в Мясницкую часть, которая издавна активно заселялась иноземцами с запада [Снегирев, 1947, 136; Ковригина, 1997, 4–6]. Во время Первой мировой войны сюда же направлялось больше беженцев: по исчислению 1915 года в центральном участке их локализация оказалась в полтора раза выше, чем в остальных четырех²³. Несмотря на сокращение населения Москвы, в 1920 году центральное отделение милиции оставалось местом высокой локализации семи из одиннадцати исследуемых этнических групп. Налицо тяготение недавних мигрантов к соплеменникам, среди которых особенно выделяются немцы (возможно, из-за растущей общественной напряженности во время войны с Германией [Деннингхауз, 2004, 327]).

Менее выраженный характер носили изменения в этнической структуре населения северо-восточного участка, где происходило перераспределение в локализации этнических групп. Территория участка примыкала к Лефортово, где еще в XVIII веке существовала Новоиноземческая слобода с высокой долей немцев [Снегирев, 1947, 138]. Наоборот, относительно этнически однородным остался юго-восточный участок, бывший Рогожский – традиционное место притяжения старообрядцев Москвы. В 1912 году их доля здесь превышала общегородскую почти в три раза, тогда как в остальных четырех участках оставалась ниже среднего уровня²⁴. Несмотря на большое количество переселенцев, локализация большей части этнических групп на юго-востоке к 1920 году даже снизилась. Самая низкая застройка и преобладание крестьянского сословия могли формировать на юго-востоке консервативный жизненный уклад и способствовать сохранению этнической однородности.

²³ Рассчитано автором по: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 104–105.

²⁴ Рассчитано автором по: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 21.

Иной тип расселения наблюдался в 45-м о/м на юго-западе. До революции в западной части Москвы в пределах Садовых улиц локализация высших сословий была самой высокой [Былов, 2015, 330]. Именно в этой части города было оказано наиболее активное сопротивление большевистскому перевороту в октябре-ноябре 1917 года [История Москвы. Т. 6, 1957, 104]. Тут значительный рост этнической локализации мог возникнуть вследствие заселения беженцами освободившегося дворянского жилья.

Таким образом, анализ локализации этнических групп на территории пяти участков Москвы в 1912–1920 годах позволяет перейти к обобщению проведенного исследования. Картина этнического расселения в Москве первой четверти XX века явилась результатом влияния нескольких факторов. В 1912 году к ним относились традиционные места заселения иноземцев, сословно-социальные группы, качество застройки. Именно центральный и северо-восточный участки входили в территории наибольшего притяжения иноземного населения Москвы в XVIII–XIX веках. Они же в начале XX века имели наибольшую локализацию купечества и иностранцев. Но с 1912 по 1920 год та система расселения, которая складывалась в Москве многие десятилетия, претерпела существенные изменения. Особое влияние на динамику локализации этнических групп оказали беженцы и переселенцы из западных губерний России. В результате увеличения численности иноэтничного населения Москвы происходил рост локализации, обособление и перераспределение в размещении этнических групп.

В процессе исследования новым направлением стало рассмотрение этнической структуры населения Москвы на уровне дробных административных единиц. Совмещение домовых книг и переписей позволило получить новые данные и провести точный анализ локализации этнических групп. Исследование затронуло период Первой мировой и Гражданской войн, по которому отмечается нехватка работ об этническом составе населения Москвы на локальном уровне.

Применение такого массового источника, как домовые книги, позволило приблизиться к пониманию этнических процессов в отдельных частях города, проследить динамику этнической локализации и установить факторы, которые на нее влияли.

Выбранные для анализа участки, находившиеся в разных частях Москвы, репрезентативно отражают основные процессы этнического расселения в период с 1912 по 1920 год:

- 1) рост этнической локализации при сохранении старых и появлении новых тенденций;
- 2) обособление и перераспределение в расселении этнических групп на территории города;

3) замещение бывших привилегированных сословий вновь прибывшими вынужденными переселенцами с соответствующей сукцессией этнического состава;

4) сохранение этнически однородных городских участков в 1920 году вопреки значительной доле недавних мигрантов в составе иноэтничного населения Москвы.

Разумеется, сделанные выводы носят промежуточный характер и требуют уточнения в последующих исследованиях. Важно отметить необходимость использования домовых книг в комбинации с другими источниками для взвешенной оценки полученных данных.

Дальнейшие исследования этнической структуры населения Москвы на локальном уровне предполагается вести по двум основным направлениям:

– изучение территориального представительства мигрантов по отдельным участкам города на основе домовых книг Москвы 1918–1921 годов и его сравнительный анализ с этническим составом в первой четверти XX века;

– увеличение периода исследования путем привлечения материалов переписей Москвы, проводившихся в XIX веке.

ЛИТЕРАТУРА

Былов Г.В. Пространственная сегрегация сословий Москвы на рубеже XIX–XX вв. // Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города. Сургут, 2015. С. 324–335.

Ванагас А. Принципы и структура словаря современных литовских фамилий // Ономастика и норма. М., 1976. С. 71–79.

Витковский Т. Немцы ГДР // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 229–233.

Воронова Т.С. Историко-географический обзор национального состава Москвы в XV–XX вв. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Естественные науки. 2011. № 2(8). С. 104–109.

Выдро М.Я. Население Москвы (По материалам переписей населения 1871–1970 гг.). М.: Статистика, 1976. 54 с.

Деннингхауз В. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт (1494–1941). М.: РОССПЭН, 2004. 502 с.

История Москвы. Т. 6. М.: Академия наук СССР, 1957. 512 с.

История московских районов. М.: Астрель, АСТ, 2005. 830 с.

Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы XVII–XVIII вв. // Немцы Москвы: исторический вклад в культуру столицы. М., 1997. С. 4–7.

Комарова Р.А. Немецкая антропонимика. Ч. 1. Саратов: Саратовский университет, 1979. 37 с.

Красная Москва 1917–1920 гг. М., 1920. 380 с.

Никонов А.В. Поляки // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 255–257.

Приблуда А.С. Фамилии-аббревиатуры евреев // Антропонимика. М., 1970. С. 138–146.

Раянди Э. Эстонцы // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 354–357.

Римша В.П. Белорусы // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 75–77.

Саттаров Г.Ф. Татары // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 299–302.

Снегирев В.Л. Московские слободы. М.: Московский рабочий, 1947. 238 с.

Сталтмане В.Э. Латвийская антропонимия. Фамилии. М.: Наука, 1981. 228 с.

Суперанская А.В., Сулова А.В. «Нестандартные» русские фамилии // Ономастика и норма. М., 1976. С. 59–71.

Татарина Т.С. Историко-географический и геоэкологический анализ условий жизни населения в крупнейшем городе (на примере Москвы конца XIX – начала XXI вв.): дис. ... канд. геогр. наук. М.: Московский городской педагогический университет, 2006. 168 с.

Тер-Саркисянц А.Е. Армяне // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 59–61.

Торпусман А.Н. Евреи // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 115–120.

Ульянов О.М. Пространственно-типологический анализ социальной структуры населения крупного города пореформенного времени (по материалам переписи населения Москвы 1882 г.) // Процессы урбанизации в Центральной России и Сибири: сб. ст. Барнаул, 2005. С. 9–29.

Худаш М.Л. К вопросу о возникновении украинских фамилий // Антропонимика. М., 1970. С. 121–125.

Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга, вторая половина XIX – начало XX века. Л.: Наука, 1984. 223 с.

G.Sh. Grigoryan

PhD student,

Department of Ethnography and Anthropology,

Institute of History,

St. Petersburg State University

St. Petersburg, Russia

FEATURES OF ETHNIC GROUPS LOCALIZATION IN THE TERRITORY OF FIVE MOSCOW DISTRICTS IN THE 1912s–1920s (ACCORDING TO THE HOUSE REGISTERS)

Ethnic groups unequally concentrate in urban districts. At the same time, their ethnic structure is not static and changes over time. The study of five urban districts makes it possible to determine local features in the process of ethnic city migration in the 1912s–1920s, and to identify the factors affecting it. For this purpose, the paper considers the population censuses of Moscow in 1912 and 1920, which contain data on ethnicity. In addition, new sources are applied – house registers of Moscow in the 1918s–1921s. The house registers belong to five city districts and contain records about tenants of the houses. These people formed a database of 7 330 entries. Ethnicity of the tenants is determined by anthroponymic methods with the involvement of other information from the house registers. Thus, it becomes possible to use the population census in Moscow in 1920 in conjunction with the house registers. The major method of the study is a calculation of the localization of the most numerous ethnic groups lived in five districts of Moscow in the 1912s and 1920s. The obtained data analysis shows a significant difference in the ethnic structure of five districts, and also allows us to trace dynamics of the ethnic groups' localization: from 1912 to 1920 the number of the ino-ethnic population of Moscow significantly increased due to migrations caused by the First World War. As a result, the settlement system that had been existing for many decades was distorted.

The study establishes an interrelation between the city migration of ethnic and social groups and demonstrates factors affecting the ethnic settlement in Moscow before and after the outbreak of the First World War. This study will subsequently make it possible to consider relation of ethnicity with territorial representation in the population of five selected districts in Moscow.

Key words: house registers; Moscow; 1912s–1920s; ethnic groups; groups; population; census; nationalities; structure.

REFERENCES

- Bylov, G.V. (2015). Prostranstvennaya segregatsiya soslovy Moskvy na rubezhe XIX–XX vv. // *Istoricheskaya urbanistka: proshloye i nastoyashcheye goroda*. Surgut. S. 324–335 (in Russian).
- Dyonningkhauz, V. (2004). Nemtsy v obshchestvennoi zhizni Moskvy: simbioz i konflikt (1494–1941). M.: ROSSPEN. 502 s. (in Russian).
- Khudash, M.L. (1970). K voprosu o vozniknovenii ukrainskikh family// *Antroponimika*. M. S. 121–125 (in Russian).
- (2005). *Istoriya moskovskikh raionov*. M.: Astrel', AST. 830 s. (in Russian).
- (1957). *Istoriya Moskvy*. T. 6. M.: Akademiya nauk SSSR. 512 s. (in Russian).
- Komarova, R.A. (1979). *Nemetskaya antroponimika*. Ch. 1. Saratov: Saratovskiy universitet. 37 s. (in Russian).
- Kovrigina, V.A. (1997). *Nemetskaya sloboda Moskvy XVII–XVIII vv.* // *Nemtsy Moskvy: istorichesky vklad v kul'turu stolitsy*. M. S. 4–7 (in Russian).
- (1920). *Krasnaya Moskva 1917–1920 gg*. M. 380 s. (in Russian).
- Nikonov, A.V. (1989). Polyaki // *Sistemy lichnykh imen u narodov mira*. M. S. 255–257 (in Russian).
- Pribluda, A.S. (1970). *Familii-abbreviatury yevreyev* // *Antroponimika*. M. S. 138–146 (in Russian).
- Rayandi, Ye.H. (1989). Estontsy // *Sistemy lichnykh imen u narodov mira*. M. S. 354–357 (in Russian).
- Rimsha, V.P. (1989). Belorusy // *Sistemy lichnykh imen u narodov mira*. M. S. 75–77 (in Russian).
- Sattarov, G.F. (1989). Tatory // *Sistemy lichnykh imen u narodov mira*. M. S. 299–302 (in Russian).
- Snegirev, V.L. (1947). *Moskovskie slobody*. M.: Moskovskiy rabochy. 238 s. (in Russian).
- Staltmane, V.E. (1981). *Latyshskaya antroponimiya. Familii*. M.: Nauka. 228 s. (in Russian).
- Superanskaya, A.V., Suslova, A.V. (1976). «Nestandartnye» russkie familii // *Onomastika i norma*. M. S. 59–71 (in Russian).
- Tatarina, T.S. (2006). *Istoriko-geografichesky i geoekologichesky analiz uslovy zhizni naseleniya v krupneishem gorode (na primere Moskvy kontsa XIX – nachala XXI vv.): dis. ... kand. geogr. nauk*. M.: Moskovskiy gorodskoi pedagogichesky universitet. 168 s. (in Russian).
- Ter-Sarkisyants, A.Ye. (1989). Armyane // *Sistemy lichnykh imen u narodov mira*. M. S. 59–61 (in Russian).
- Torpusman, A.N. (1989). Yevrei // *Sistemy lichnykh imen u narodov mira*. M. S. 115–120 (in Russian).
- Ul'yanov, O.M. (2005). *Prostranstvenno-tipologichesky analiz sotsial'noi struktury naseleniya krupnogo goroda poreformennogo vremeni (po materialam perepisi naseleniya Moskvy 1882 g.) // Protssesy urbanizatsii v Tsentral'noi Rossii i Sibiri: sb. st. Barnaul*. S. 9–29 (in Russian).
- Vanagas, A. (1976). *Printsipy i struktura slovarya sovremennykh litovskikh family* // *Onomastika i norma*. M. S. 71–79 (in Russian).

Vitkovsky, T. (1989). Nemtsy GDR // Sistemy lichnykh imen u narodov mira. M. S. 229–233 (in Russian).

Voronova, T.S. (2011). Istoriko-geografichesky obzor natsional'nogo sostava Moskvy v XV–XX vv. // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Yestestvennye nauki. № 2(8). S. 104–109 (in Russian).

Vydro, M.Ya. (1976). Naselenie Moskvy: (Po materialam perepisei naseleniya 1871–1970 gg.). M.: Statistika. 54 s. (in Russian).

Yukhnyova, N.V. (1984). Etnichesky sostav i etnosotsial'naya struktura naseleniya Peterburga, vtoraya polovina XIX – nachalo XX veka. L.: Nauka. 223 s. (in Russian).

Е.В. Кодин, О.В. Кобец

*Смоленский государственный университет,
Смоленск, Россия*

УДК 378.4(470.322)«922/1924»

КАК ЗАКРЫВАЛИ МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СмолГУ, 1922–1924 ГОДЫ¹

Ключевые слова: Смоленский государственный университет; медицинский факультет.

В начальный период новой экономической политики, провозглашенной на X съезде партии большевиков весной 1921 года, страна вступила в полосу жесткой экономии государственных средств во всех сферах, включая социальную. В 1922 году с центрального и местных бюджетов снимались даже школы I ступени, вводился специальный налог на обучение, школьное образование становилось платным. Это не могло не затронуть и высшую школу. Начинается процесс сокращения сети вузов и закрытия отдельных факультетов университетов. Смоленский государственный университет не стал исключением. Так же, как и многие другие, он был предложен к закрытию. Но твердая и конструктивная позиция губернской власти, предложившей обеспечить финансирование университета из местного бюджета, не позволила закрыть ни университет в целом, ни его медицинский факультет.

Данный процесс длился более двух лет. За это время университет и его медицинский факультет прошел через несколько проверок. Все они отмечали достаточно высокий уровень развития вуза и созданного в 1920 году медицинского факультета: квалифицированные кадры профессоров, хорошее по тем временам оборудование, свои лаборатории, кабинеты, клиники в городских больницах. Ситуация осложнялась тем, что в это же время с госу-

¹ Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект № 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концепты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе».